

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA KREATIVLIK SIFATLARNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Kurbonova G.S.

Jumanov M.A.

Matrasulov G.J.

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10899254>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarda kreativlik sifatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlarini o'rganish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik amaliyot, ta'lim, texnologiya, o'quvchi, idrok, kasbiy kreativlik, faoliyat, rivojlanish, novatorlik.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF
CREATIVITY QUALITIES IN STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Abstract. In this article, there are proposals for studying the pedagogical and psychological aspects of the development of creativity in schoolchildren.

Key words: pedagogical practice, education, technology, student, perception, professional creativity, activity, development, innovation.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Аннотация. В данной статье имеются предложения по изучению педагогических и психологических аспектов развития творческих способностей школьников.

Ключевые слова: педагогическая практика, образование, технология, студент, восприятие, профессиональное творчество, деятельность, развитие, новаторство.

Fan va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari ishlab chiqarish bilan birga, ta'lim sohasiga ham sezilarli o'zgarishlar, yangiliklar va o'qitishning zamonaviy vositalarini olib kirish ikmonini berdi. Bu yutuqlarning ta'lim sohasiga kirib kelishi uning an'anaviy vazifalariga nisbatan ham sezilarli o'zgartirishlar kiritish zaruratini qo'ydi. Shu asnoda ta'limdagi islohotlar mohiyatini tushunish va anglab yetish uchun zaruriy pedagogik shart-sharoit va ijodiy muhitni yaratish muammosi yuzaga keldi.

Ta'lim tizimini modernizatsiyalash va uni shaxs imkoniyatlariga to'liq moslashtirishga ko'maklashuvchi zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri ham, ta'lim oluvchilarda

tashabbuskorlik, mustaqillik, kreativlik sifatlarini qaror toptirish va rivojlantirishdan iborat etib belgilangan.

Turli yondashuvlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilik davri shaxsni o'z o'zini namoyon etishi, hayotiy tajribadagi xilma xillik, qadriyatlar yo'nalganligining shakllanishi, dunyoqarashning shakllanishi bilan bog'liq holda tavsiflanadi. Shu bilan birga, mazkur yosh davrida ijtimoiy faollikning ortishi, kasbiy o'z-o'zini anglash va o'quv faoliyatining kreativlikka yo'naltirilganligi alohida ahamiyat kasb etadi.

G.S.Altshuller to'g'ri va tadqiqotchilik vazifalarini hal etishga yo'naltirilgan, erkin va ijodiy ta'lim muhiti orqali har qanday yosh davrida kreativlikni shakllantirish mumkin degan fikrni ilgari suradi.

Ta'lim tizimida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy mexanizmi sifatida o'quv jarayonini ular shaxsiga yo'naltirish nazarda tutiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarni axloqiy hamda kasbiy yetuklik, faollik, mustaqillik, nazariy-tahliliy faoliyatga undash imkonini beradi. Buning natijasida o'quvchilarda o'z-o'zlarini rivojlantirish, yaratuvchilik, mustaqillik, hayotiy faoliyatga o'zini tayyorlash va moslashtirish kabi layoqatlarni tarkib toptiradi.

O'quvchining idroki o'qituvchilar tomonidan asosiy qadriyat sifatida e'zozlanib, unga bo'lgan munosabat doirasida bolalarning qiziqishlari, ichki olami, ehtiyojlari, layoqatlari, imkoniyatlari hamda o'ziga xos xususiyatlarini bilish bo'lajak o'qituvchilar kasbiy-shaxsiy layoqatining ijtimoiy ahamiyatiga ega bo'lgan muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'quvchilar kreativ qobiliyatlarini rivojlantiruvchi omillar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin bo'ladi:

- ta'lim jarayonini o'quvchilardagi kasbiy kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirish;
- o'quvchilarga shaxs va bo'lajak yetuk mutaxassis sifatida yondashish, shu tariqa ularni o'quv jarayoni, kasbiy kreativ va hayotiy faoliyat sub'ekti sifatida rivojlantirish;
- o'quvchilarning shaxsiy-kasbiy kreativ faoliyat sub'ekti sifatida rivojlanish mayllarini shakllantirish;
- o'quv jarayonining izlanuvchilik hamda muammoli tadqiqotchilik yo'nalishlarini kuchaytirish;
- o'quvchilarning muammolarni ijodiy yechish va yaratuvchilik faoliyatlarini rivojlantirish vaziyatlarini tashkil etish;
- o'quvchilarning kreativ faoliyat tajribasiga kasbiy zaruriyat va istiqboldagi kasbiy faoliyat mazmunining tarkibiy qismi sifatida yondashishlariga erishish;

- o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish jarayonini zamonaviy metodlar va texnologiyalar ustida ishlash asosida rivojlantirishga yo'naltirish, ularda mustaqil ijodiy faoliyat ko'rsatish, mustaqil bilim olish, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini bilish, o'z mavqeiga ega bo'lish, o'z-o'zini namoyon etish qobiliyatini tarkib toptirish;
- madaniy-ta'limiy jarayonlarda o'quvchilarning faol ishtirok etishlarini ta'minlash;
- o'z-o'zini mustaqil kasbiy rivojlantirish jarayonida shaxsiy nuqtai nazarlarini dolzarblashtirish, o'z mavqeini aniqlash sohasidagi shaxsiy tajribalarini oydinlashtirish, o'z faoliyatini tatbiq etish, o'zining kreativligini namoyon qilish va o'z-o'zini tarbiyalash;
- pedagogik amaliyot va tadqiqotchilik faoliyatida o'zining ijodiy quvvatlarini namoyon qilish;
- o'quvchilarning darsdan va sinfdan tashqari ishlarini tashkil etishda ijtimoiy shaxsiy qadriyatlarni egallashga ularni yo'naltirish;
- o'quvchilarning mustaqil ishlash layoqatlarini faollashtirish, bu jarayonda ularning kreativ fikrlashlariga erishish;
- o'z-o'zini boshqarish prinsipiga tayanish asosida o'quvchilarni ijtimoiy ahamiyatli faoliyatga jalb etish;
- o'quvchilarning kreativ layoqatlarini namoyon qilishlari uchun qulay pedagogik muhitni vujudga keltirish;
- jamoaviy hamda hamkorlikka asoslangan ish shakllaridan foydalangan holda o'quvchilarda ijodiy – yaratuvchilik faolligini tarkib toptirish kabilar.

O'quvchilarni kreativlikka yo'naltirishning tashqi omili o'z-o'zini tarbiyalash va mustaqil bilim olish layoqatini shakllantirishdan iborat. O'quvchilarda kreativlikni shakllantirish jarayoni individual xarakterga ega. Bu jarayonning samarasi ko'p jihatdan o'quvchining psixologiyasiga bog'liq.

O'quvchilarda kreativlikni shakllantirishning uchta o'zaro aloqador bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) o'z faoliyati mohiyatini bilish;
- 2) o'z faoliyatini dasturlashtirish;
- 3) o'z faoliyati natijalariga ijodiy ta'sir ko'rsatish kabilar.

Kreativlik bo'yicha o'zining tizimli ilmiy-tadqiqotlarini olib borgan P.Torrens ta'lim oluvchilardagi kreativlik qobiliyatlarining rivojlanishida ulardagi ijodiy faollikka nisbatan motivatsiyaning qaror topganligi, ijodiy ish natijalarini ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatligi,

shuningdek o'z-o'zini doimiy kasbiy rivojlantirish ehtiyojini shakllanganligi muhim omillardan ekanligini ta'kidlaydi.

O'quvchilarda kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish mazmunidan kelib chiqqan holda, uni rivojlantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Reproduktiv-motivatsion bosqich. Bu bosqich o'quvchilarda kreativ faoliyat, kreativ faollik va ijodkorlikka bo'lgan moyillikni qaror toptirish, ta'limdagi innovatsiyalarning mohiyatini anglash va yangi g'oyalarning tug'ilishi, shakllanishi bilan tavsiflanadi.

2. Ijodiy izlanish bosqichi - o'quvchilardagi tadqiqotchilik, ijodiy faollik, nostandart tafakkur, bilish mustaqilligi, improvizatsiya, yangilik yaratish ko'nikmalarining shakllanishi bilan belgilanadi.

3. Novatorlik bosqich. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llash, baholash, tahlil qilish, omalashtirish va uni keng tatbiq etish hamda istiqbolga yo'naltirilgan strategik rejalarni tuzish bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Ko'rsatib o'tilgan bosqichlarda intergrativ yondoshuv talablari asosida o'quvchilar kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy masalalari bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalar, ijodiy qobiliyatlarni, bilish mustaqilligi, yangicha dunyoqarash, yangiliklarni yaratish va ommalashtirish ko'nikmalarini shakllantirish vazifasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Yuqoridagi fikrlar asosida xulosa qilish mumkinki, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda ularning psixologik xususiyatlarini ham inobatga olish maqsadga muvofiq. O'quvchilarda kreativlikni shakllantirishning muhim pedagogik sharti – uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikrlashga yo'naltirishdan iborat. Shaxs ijodiy faoliyatining asosini kreativlik tashkil etadi.

Shuningdek, kreativlik insonning borliqni bilish va o'zgartirishga yo'naltirilgan ongli, maqsadli faoliyati bo'lib, uning natijasida yangi, betakror, ilgari mavjud bo'lmagan jamiyatning moddiy va ma'naviy hayotini yaxshilashga qaratilgan buyumlar va boshqalar yaratiladi. Shu nuqtai-nazardan, kreativlik inson aql zakovatini barcha ijobiy sifatlarini o'zida mujassamlashtirgan, yangilik yaratish bilan bog'liq alohida faollik kasb etgan mustaqil faoliyat turi hisoblanadi. Shaxsning kreativligi nafaqat fan – texnika, madaniyat, san'at va ishlab chiqarish sohalarida balki, ta'lim-tarbiya jarayonida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

REFERENCES

1. Алтшуллер, Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Г.С. Алтшуллер. – 2-е изд. – М: Алпина Бизнес Букс, 2008. – 400 с.
2. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. – М., 1982. – С.108-118.
3. Мусурмонова О. Маънавий қадриятлар ва ёшлар тарбияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 97 б.
4. Очилов М. Янги педагогик технологиялар / Ўқув қўлланмаси. – Қарши, Насаф, 2000. – 80 б.
5. Раченко И.П. Технология развития педагогического творчества: Принципы и методы организационной педагогической деятельности: Уч. Пособ. - Пятигорск. 1997.
6. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.
7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / Доклады 4-й Всероссийской дистанционной августовской педагогической конференции "Обновление российской школы" (26 августа - 10 сентября 2002 г.). - <http://www.eidos.ru/conf/>
8. Jumanov M.A., Matrasulov G.J., Kurbonova G.S. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va o'quvchilarda kreativ sifatlarni rivojlantirish / Fan va jamiat. №4. 2023. 3-6 б.
9. Jumanov M., Kurbonova G. Scientific and pedagogical aspects of creative ability development in students / European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA). Vol. 4 No.10, October 2023. ISSN: 2660-5589. 102-104 P.
10. Torrance.E.P/ Developing creative thinking through school experience// - N.Y., 1962. – С.215.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH